

REVISTA TÓPICOS

O IMPACTO DO PODCAST NA EDUCAÇÃO: VANTAGENS E DESAFIOS

DOI: 10.5281/zenodo.16897718

*Paula Fernanda da Rocha Malaguti*¹

*Micael Campos da Silva*²

*Francisco Damião Bezerra*³

RESUMO

No contexto educacional, a implementação de *podcasts* como ferramenta pedagógica questiona a ideia convencional de que o saber é detido apenas pelo professor ou pelo aluno. Essa metodologia foca na promoção da autonomia do estudante e valoriza aulas interativas, utilizando tecnologias que incentivam o protagonismo dos alunos. Diante desse cenário, questiona-se: "Quais são os potenciais e benefícios do uso do *podcast* como estratégia pedagógica no contexto educacional?". Com isso, o objetivo deste estudo foi realizar uma pesquisa bibliográfica para analisar o emprego da mídia digital *podcast* como estratégia pedagógica afim de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa foi fundamentada teoricamente por meio da busca de artigos científicos disponíveis na base de dados do Google Acadêmico, através da combinação das palavras-chave: "*Podcast*", "Educação", "Ensino" e "Aprendizagem". Foram selecionados artigos científicos publicados entre os anos de 2019 a 2024, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. A

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

revisão dos artigos confirma que os *podcasts* são uma contribuição significativa para as metodologias de ensino atuais, funcionando como uma ferramenta poderosa para atender às necessidades de um aprendizado cada vez mais diversificado e flexível. Portanto, é essencial promover a exploração constante e a integração dessa estratégia pedagógica em diversos contextos educacionais, visando melhorar a qualidade do ensino e enriquecer a experiência dos estudantes.

Palavras-chave: *Podcast*. Educação. Ensino. Aprendizagem.

ABSTRACT

In the educational context, the implementation of podcasts as a pedagogical tool challenges the conventional idea that knowledge is held only by the teacher or the student. This methodology focuses on promoting student autonomy and values interactive classes, using technologies that encourage student protagonism. Given this scenario, the question is: "What are the potential and benefits of using podcasts as a pedagogical strategy in the educational context?". Therefore, the objective of this study was to conduct a bibliographic research to analyze the use of digital podcast media as a pedagogical strategy in order to improve the teaching-learning process. The research was theoretically based on the search for scientific articles available in the Google Scholar database, through the combination of the keywords: "Podcast", "Education", "Teaching" and "Learning". Scientific articles published between 2019 and 2024, in Portuguese, English and Spanish, were selected. The review of the articles confirms that podcasts are a significant contribution to current teaching methodologies, functioning as a powerful tool to meet the needs of increasingly diverse and flexible learning.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Therefore, it is essential to promote the constant exploration and integration of this pedagogical strategy in different educational contexts, aiming to improve the quality of teaching and enrich the student experience.

Keywords: Podcast. Education. Teaching. Learning.

1 Introdução

Ao levar em conta a relevância, a facilidade de uso e o apelo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação, percebe-se claramente o avanço proporcionado por esses recursos na prática pedagógica. As tecnologias têm enriquecido a maneira como os alunos se envolvem com o ambiente de aprendizado, convertendo a sala de aula em um espaço mais interativo e estimulante para todos os envolvidos (Queiroz & Bedin, 2024).

Um conceito contemporâneo nos estudos educacionais é a mídia-educação, que se configura como uma abordagem pedagógica que utiliza as mídias como ferramentas de ensino e como objetos de análise crítica. Essa abordagem se concentra na formação de uma cidadania ativa, garantindo acesso à produção de conhecimento e promovendo uma discussão crítica e criativa sobre as questões educacionais. Assim, ao explorar a variedade de espaços online, surgem oportunidades significativas para o exercício da autonomia, criatividade e autoria. Nesse sentido, a mídia-educação se apresenta como uma proposta teórico-metodológica essencial para a prática docente (Oliveira & Mendes, 2021).

REVISTA TÓPICOS

Entre as diversas mídias disponíveis para fins educacionais, o *podcast* se destaca como uma ferramenta eficaz para a distribuição de conteúdos em formato de áudio e vídeo. Essa mídia permite o acesso direto e sem limitações temporais via internet. Nos últimos anos, os *podcasts* ganharam popularidade, especialmente em plataformas de áudio, cobrindo uma ampla variedade de tópicos, que vão desde notícias até música e conteúdos comerciais. O termo "*podcast*" é uma fusão de "*iPod*", um dispositivo da *Apple* que reproduz MP3, e "*broadcast*", que se refere à transmissão em inglês (Oliveira & Mendes, 2021).

No cenário educacional, o *podcast* pode atingir diversos públicos, incluindo alunos da educação básica e do ensino superior, funcionando como uma plataforma móvel para a disseminação de informações. Ele oferece aos estudantes uma experiência de aprendizado acessível e enriquecedora, permitindo que explorem diferentes tópicos a qualquer hora e em qualquer lugar, mesmo enquanto realizam outras tarefas. Além disso, essa ferramenta pode ser especialmente benéfica para pessoas com deficiência visual, contribuindo para seu desenvolvimento, aprendizado e criatividade. No ambiente escolar, a produção de *podcasts* se revela uma abordagem pedagógica prazerosa e eficaz, uma vez que utiliza recursos acessíveis e de baixo custo, integra conhecimentos prévios dos alunos e permite o acesso ao conteúdo a qualquer momento (Oliveira & Mendes, 2021).

Para Queiroz e Bedin (2024):

REVISTA TÓPICOS

O podcast tem sido amplamente utilizado como recurso educativo nas práticas pedagógicas, pois, sendo um formato de áudio, facilita a interação e a participação ativa dos alunos, contribuindo para a criação de aulas mais dinâmicas e promovendo o protagonismo dos estudantes nos processos de ensino e aprendizagem. Além disso, o podcast se destaca por sua acessibilidade em termos de tempo e localização, não exigindo tecnologias complexas para ser produzido, o que torna sua versatilidade e potencial pedagógicas grandes vantagens (Queiroz & Bedin, 2024, p.03).

Assim, a questão levantada é: "Quais são os potenciais e benefícios do uso do *podcast* como estratégia pedagógica no contexto educacional?". Com isso, o objetivo deste estudo foi realizar uma pesquisa bibliográfica para analisar o emprego da mídia digital *podcast* como estratégia pedagógica afim de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa foi fundamentada teoricamente por meio da busca de artigos científicos

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

disponíveis na base de dados do Google Acadêmico, através da combinação das palavras-chave: "Podcast", "Educação", "Ensino" e "Aprendizagem". Foram selecionados artigos científicos publicados entre os anos de 2019 a 2024, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola.

Com base na coleta e na análise de pesquisas significativas, este estudo foi organizado em uma introdução concisa, seguida por um capítulo que começa discutindo a utilização das mídias digitais na educação e culmina com uma avaliação do uso e do potencial dos *podcasts* nesse contexto. Para concluir, o artigo traz considerações finais que oferecem uma análise crítica sobre o emprego do *podcast* como uma estratégia pedagógica.

2 Podcast: Benefícios e Obstáculos na Implementação dessa Mídia Digital na Educação

Amplamente, as tecnologias emergentes no campo educacional representam um conjunto de inovações que, ao mesmo tempo, refletem uma evolução histórica e impõem novos desafios às práticas pedagógicas, exigindo uma adaptação contínua de currículos, metodologias e processos de gestão escolar. Conforme destacam Anjos et al. (2024), trata-se de um movimento que abarca desde a inserção gradual das tecnologias digitais até o uso de recursos avançados, como a inteligência artificial e a robótica educacional, ampliando as possibilidades de personalização do ensino e de construção de competências alinhadas às demandas do século XXI (Freires et al., 2024). A integração desses recursos à gestão e à prática docente, como evidenciam Freires, Pereira, Vieira, Theobald e Nunes (2024), requer tanto a reorganização das estruturas escolares quanto a promoção de estratégias

REVISTA TÓPICOS

interdisciplinares capazes de articular saberes e estimular a criatividade, conforme reforçado por Teles et al. (2025).

Além disso, o avanço das metodologias ativas na era digital, analisado por Pereira, Freires, Silva, Nunes e Goularte (2024), mostra que a inovação pedagógica demanda também reflexão crítica sobre seus impactos sociais e éticos, como discutido por Freires (2023) e por Freires, Silva, Sales, Lima, Santos, Santiago, Silva, Martins, Vale, Damasceno e Soares (2024), que apontam para a necessidade de compreender as implicações históricas, sociais e culturais dessas transformações (Freires, Costa & Araújo Júnior, 2023). Assim, as tecnologias emergentes não se configuram apenas como ferramentas, mas como catalisadoras de mudanças estruturais e epistemológicas no ensino, redefinindo o papel da escola e dos educadores diante de um cenário global em constante mutação.

As mudanças provocadas pela tecnologia afetam profundamente a maneira como percebemos diversos aspectos da vida, incluindo a nossa interação com informações e novos conhecimentos. Essa transformação está diretamente ligada à urgência de preparar as futuras gerações para as exigências da Indústria 4.0. Portanto, é crucial discutir a Educação 4.0 e as implicações da transformação digital, além de adotar metodologias ativas que utilizem os recursos digitais disponíveis para os alunos, buscando eficiência e eficácia. Acredita-se que o avanço de novas tecnologias, que incentivam a criatividade, autonomia e o pensamento crítico, desempenhe um papel fundamental na formação dos estudantes do século 21 (Paula & Figueiró, 2020).

REVISTA TÓPICOS

A internet se estabelece como um canal em que diversas mídias, como jornais, rádios e TVs, convergem. O avanço tecnológico é impulsionado por dispositivos conectados, como *smartphones e tablets*, que são amplamente acessíveis no mercado, além da conectividade global que permite a exploração do ambiente virtual. O uso crescente de dispositivos móveis faz com que as ferramentas tradicionais de ensino coexistam com *smartphones, laptops* e outros equipamentos, promovendo a integração da tecnologia no espaço educacional. Atualmente, é impensável imaginar a educação sem a presença das tecnologias digitais, considerando as facilidades e os benefícios que elas proporcionam tanto para educadores quanto para estudantes (Paula & Figueiró, 2020).

As mídias digitais incluem uma variedade de conteúdos, como imagens, vídeos, áudios e textos, que são disseminados pela internet. Elas proporcionam acessibilidade mundial, formatos diversos e uma experiência interativa. No cenário educacional, essas mídias potencializam o processo de ensino-aprendizagem ao introduzir novas formas de interação, permitindo que os alunos assumam um papel ativo em seu aprendizado, independentemente de onde estejam. As vantagens incluem: aprendizado ativo, amplo acesso à informação, personalização do conteúdo, colaboração *online*, *feedback* instantâneo e preparo para a era digital.

O *podcast* como mídia digital tem revolucionado as abordagens educacionais tradicionais, apresentando-se como uma alternativa eficaz para o aprendizado. Essa ferramenta combina várias mídias, como transmissões ao vivo, e o ato de ouvir pode ser mais envolvente e menos cansativo do que

REVISTA TÓPICOS

a leitura, o que tende a aumentar a motivação dos alunos. Desenvolvido em 2004 por Adam Curry, um DJ da MTV, e Dave Winer, um criador de *software*, o *podcast* foi idealizado como uma nova forma de comunicação, possibilitando a transmissão de conteúdo de rádio pela internet para dispositivos como o *iPod*. O termo "*podcasting*" resulta da fusão de "*iPod*" e "*broadcasting*", referindo-se à disponibilização de programas de rádio online que podem ser baixados e ouvidos posteriormente em dispositivos como *iPhones*, *iPods* ou computadores (Paula & Figueiró, 2020).

O *podcast* é formado por uma sequência de arquivos de áudio, conhecidos como episódios, que são disponibilizados através do *podcasting*. Essa mídia se destaca pela simplicidade na produção, permitindo que seja criada sem a necessidade de conhecimentos técnicos aprofundados ou altos investimentos. A capacidade de baixar os episódios e ouvi-los *offline* torna o *podcast* uma ferramenta atrativa em diversas áreas da sociedade. Ele é utilizado não apenas para entretenimento e jornalismo, mas também em ambientes corporativos para compartilhar gravações de reuniões, além de ser uma valiosa ferramenta educacional para disseminar informações e recursos didáticos (Paula & Figueiró, 2020).

No ambiente educacional, a adoção de *podcasts* como uma ferramenta pedagógica ajuda a dismantelar a ideia convencional de que o conhecimento é monopolizado pelo professor ou pelo aluno. Essa abordagem valoriza o fortalecimento da autonomia do estudante e enfatiza a importância de aulas mais interativas por meio da incorporação de tecnologias, incentivando o protagonismo dos alunos. Além disso, visa estimular a criatividade,

REVISTA TÓPICOS

desenvolver o pensamento crítico e complexo, aprimorar a colaboração em sala de aula e mostrar aos alunos que eles também podem ser fontes valiosas de conhecimento (Paula & Figueiró, 2020).

O *podcast* oferece aos alunos a oportunidade de não apenas consumir, mas também criar conteúdo digital. Ao utilizar o *podcast* como um recurso pedagógico, novas possibilidades de interação com a informação emergem, proporcionando uma experiência multimídia que transcende a audição simples. Nesse cenário, a inclusão do *podcast* na prática educacional baseia-se em sua natureza hipermediática e linguagem híbrida, que combina elementos sonoros, visuais e verbais (Oliveira & Mendes, 2021).

Além disso, uma etapa crucial na criação de *podcasts* é a compreensão aprofundada do tema abordado. Para isso, é necessário desenvolver habilidades de pesquisa e buscar informações em diversas fontes para enriquecer o conteúdo e fomentar o debate. A produção também é um passo importante que deve ser precedido por um planejamento detalhado, que ajude a organizar e guiar o processo, tornando a edição mais simples. É igualmente vital seguir um cronograma, mesmo que flexível, que abranja todas as etapas de desenvolvimento do podcast (Queiroz & Bedin, 2024).

Outros benefícios da utilização da mídia digital *podcast* como estratégia pedagógica abordadas na literatura são:

1. O *podcast* é uma ferramenta midiática que oferece conteúdo de forma resumida e fluida, sendo capaz de gerar resultados positivos no

REVISTA TÓPICOS

aprendizado dos alunos, como a melhora na memorização e no reconhecimento do material estudado (Oliveira & Mendes, 2021);

2. O *podcast* é eficiente em desenvolver a criatividade, a oralidade e a confiança dos alunos, quando é utilizado como um produto advindo de um exercício (Oliveira & Mendes, 2021);
3. O *podcast*, quando bem utilizado como estratégia educacional, promove a criticidade dos discentes e o exercício da cidadania, características fundamentais na atualidade (Oliveira & Mendes, 2021);
4. O *podcast* possui variabilidade e versatilidade dentro do ambiente de aprendizagem, adaptando-se nos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e possibilitando a aprendizagem dentro e fora da sala de aula (Paula & Figueiró, 2020);
5. Percebe-se que a interação entre o ato de falar e o de ouvir favorece aprendizagem mais significativa do que o simples ato de ler (Paula & Figueiró, 2020);
6. A realização de atividades em formato de *podcast* permite que os trabalhos sejam feitos em grupo, o que favorece uma aprendizagem mais colaborativa e destaca as vantagens em relação ao aprendizado individual (Oliveira & Mendes, 2021).

O *podcast* surge como uma tecnologia emergente com grande potencial para atender a necessidades educacionais específicas, servindo como uma ferramenta inclusiva. Sua característica auditiva não só ajuda pessoas com

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

deficiência visual, mas também oferece suporte a indivíduos com outras deficiências, favorecendo o desenvolvimento tanto cognitivo quanto social. Além disso, os *podcasts* podem aumentar a concentração, facilitar a resolução de problemas, estimular o pensamento crítico e proporcionar um retorno imediato dos educadores, dependendo de como forem utilizados, beneficiando alunos com necessidades especiais (Queiroz & Bedin, 2024).

Ademais, a literatura aponta favoravelmente para a aplicação de *podcasts* nas aulas de línguas, ressaltando o valor da exploração auditiva com arquivos de áudio de alta qualidade. Essa estratégia enriquece atividades e conteúdos, principalmente no ensino do inglês. Além disso, é aconselhável que os professores adotem essa tecnologia para aprimorar a habilidade de escuta dos alunos, uma vez que ela pode facilitar uma aprendizagem mais significativa (Queiroz & Bedin, 2024).

Entretanto, alguns desafios podem ser enfrentados pelos educadores no uso dessa mídia digital como estratégia pedagógica, entre estas citam-se (Oliveira & Mendes, 2021):

1. Dificuldades relativas ao acesso à internet e/ou dispositivos tecnológicos, em muitos casos, as conexões apresentam má qualidade e tráfego de dados limitado;
2. Tanto os educadores quanto os alunos podem ter dificuldade em utilizar a tecnologia necessária para criar ou acessar *podcasts*;

REVISTA TÓPICOS

3. Necessidade de planejamento prévio para adequação e seleção de *podcasts* informativo, envolvente e adequado ao nível de aprendizado dos alunos;
4. Adequação e adaptação do método avaliativo;
5. Educadores podem não ter recebido treinamento adequado sobre como usar *podcasts* de maneira eficaz no ensino, o que pode limitar sua capacidade de integrar essa ferramenta;
6. Dependendo do uso dessa mídia, a natureza unilateral do formato de áudio pode dificultar a interação e o engajamento ativo dos alunos, que podem preferir métodos mais interativos.

Em conclusão, o *podcast* se apresenta como um recurso versátil que pode ser aplicado de maneira criativa e eficiente no campo educacional, ultrapassando a simples função de entretenimento. É crucial que tanto educadores quanto alunos explorem as diversas maneiras de integrar *podcasts* ao processo de aprendizagem, otimizando seu potencial como um instrumento educacional (Queiroz & Bedin, 2024).

3 Considerações finais

A pesquisa em questão teve como objetivo explorar os potenciais e as vantagens do uso de *podcasts* como estratégia pedagógica no ambiente educacional, revelando que essa mídia digital proporciona uma série de benefícios para o processo de ensino e aprendizagem. A revisão da literatura mostrou que os *podcasts* não apenas enriquecem o ambiente de aprendizado,

REVISTA TÓPICOS

mas também oferecem uma experiência mais interativa e dinâmica. Além disso, promovem a autonomia dos alunos, incentivando o pensamento crítico e a criatividade. Sua natureza acessível e flexível permite que os estudantes revisitem o conteúdo sempre que desejarem, facilitando a construção do conhecimento de forma personalizada.

No entanto, é fundamental que professores e instituições educacionais reconheçam os obstáculos que podem surgir ao implementar essa estratégia, incluindo a necessidade de acesso à tecnologia e à formação para criar conteúdos de qualidade. Investir em capacitação e recursos adequados pode amplificar ainda mais as vantagens dos *podcasts* como ferramentas de aprendizado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Anjos, S. M. *et al.* (2024). Tecnologia na educação: Uma jornada pela evolução histórica, desafios atuais e perspectivas futuras. V.1, 1. Ed. Campos sales: Quipá.

Freires , K. C. P., Pereira , R. N., Vieira , M. de J. da S., Theobald , A. A. de R. F., & Nunes, W. B. (2024). A integração das tecnologias digitais e da robótica educacional na gestão escolar: Um estudo bibliográfico comparativo entre anos iniciais e finais e a educação de jovens e adultos. *Lumen et Virtus*, 15(38), 1299-1325. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/levv15n38-083>. Acesso em: 27 jun. 2025.

REVISTA TÓPICOS

Freires, K. C. P. (2023). Reinventando a escola: repensando modelos e práticas educacionais diante das transformações sociais e tecnológicas contemporâneas.

Freires, K. C. P. *et al.* (2024). Reformulando o currículo escolar: Integrando habilidades do século XXI para preparar os alunos para os desafios futuros. *Revista fisio&terapia*, v. 28, p. 48-63. Disponível em: <https://revistaft.com.br/reformulando-o-curriculo-escolar-integrando-habilidades-do-seculo-xxi-para-preparar-os-alunos-para-os-desafios-futuros/>. Acesso em: 27 jun. 2025.

Freires, K. C. P.; Costa, C. B. S.; Araújo Júnior, E. A busca pela verdade: Uma revisão de literatura sobre as implicações histórico-sociais, conexões matemáticas e a concepção da teoria da árvore. 1. Ed. Iguatu: Quipá. V. 1. 60p. 2023.

Freires, K. C. P.; Silva, M. A.; Sales, F. O.; Lima, F. F.; Santos, J. S.; Santiago, E. C.; Silva, W. C.; Martins, P. A.; Vale, A. F.; Damasceno, M. V.; Soares, A. G. (2024). O impacto do uso da Inteligência Artificial nos processos de ensino e aprendizagem. In: *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.17n.7-024>.

Oliveira, K. G. L., & Mendes, D. (2021). Produzindo podcasts na educação física escolar: possibilidades e desafios durante o ensino remoto emergencial. *Revista novas tecnologias na educação*, 19(2), 272-281.

REVISTA TÓPICOS

Paula, S. A., & Figueiró, R. (2020). A utilização da mídia podcast como prática inovadora na educação superior. *Research, Society and Development*, 9(12), e31091211124-e31091211124.

Pereira, R. N., Freires, K. C. P., Silva, M. C. da, Nunes, C. P., & Goularte, D. D. (2024). Transformações nas metodologias ativas na era digital: Analisando desafios, oportunidades e inovações no ensino e aprendizagem. *Cuadernos De Educación Y Desarrollo*, 16(10), e5732. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/cuadv16n10-009>. Acesso em: 27 jun. 2025.

Queiroz, A., & Bedin, E. (2024). Ampliando Horizontes: o potencial do podcast como ferramenta de educação inclusiva—uma Revisão Sistemática de Literatura. *Revista Exitus*, 14, e024018-e024018.

Teles, J. F., Freires, K. C. P., Silva, M. C. da, Nascimento, E. A. do, Bitu, M. da C. V. D., Silva, D. B. da., Bezerra, F. D. (2025). Desenhando letras, contando histórias e criando formas: A potência da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem na Educação Básica brasileira. *Interference a Journal of Audio Culture*, 11(2), 109–127. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2009-3578.2022v11n2p109-127>. Acesso em: 27 jun. 2025.

¹ Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.
E-mail: pmalaguti16@gmail.com

² Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). E-mail: freireskeven43@gmail.com

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

³ Doutorando em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). E-mail: freireskeven43@gmail.com

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672